

“PROBLEMATIKA WABAH PADA PROSES KEBERLANGSUNGAN BELAJAR DAN PEMBELAJARAN”

KARTIKA NOVI ASTUTI

Email:2010128120001@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Penulisan pada artikel ini akan membahas bahwa Pendidikan merupakan aspek harga mati yang akan diperlukan oleh setiap insan manusia dalam segi pembekalan demi keberhasilan dimasa yang akan datang dunia pendidikan merupakan usaha mulia dalam mewujudkan karakter unggul pada peserta didik dengan memunculkan proses Belajar dan Pembelajaran yang unggul dengan aspek tujuan utama dalam segi perubahan-perubahan yang bersinergi dengan kepositifan.

Pendidik dan peserta didik akan berkontribusi dalam hal perwujudan dalam konsepsi proses Belajar dan Pembelajaran yang akan diterapkan Era pandemika pada saat ini pastinya akan selalu mengandalkan dan menaruh harapan dengan yang namanya Teknologi sebagai fitur utama dalam penunjang proses belajar dan pembelajaran.

PENDAHULUAN

Kata Belajar ini sering dikaitkan dengan bentuk proses yang dilakukan oleh peserta didik atau bahkan pada diri seorang individu (warga /masyarakat) dalam membentuk kepribadian diri agar dapat terjadi sebuah perubahan dengan arah yang lebih baik dengan membiasakan pemikiran agar berpositive vibes yang mana ini merupakan dasar terciptanya sebuah perubahan dalam belajar yang ideal. Pada dasarnya Belajar merupakan suatu fenomena yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena belajar akan

memiliki keterkaitan yang erat dalam perjalanan hidup yang mana belajar bisa muncul di situasi apapun dan dimanapun.

Agar tidak dimaknai dengan salah mengenai makna dari belajar maka belajar ini tidak hanya berpaku pada bentuk perintah akan tetapi Belajar memiliki makna sebagai proses atau bisa dikatakan sebagai suatu bentuk tahapan yang dijalani, dirasakan, dan didapatkan dalam bentuk pengalaman yang akan dihadapi dalam dunia kehidupan yang mana ini akan memaksa hadirnya bentuk pendewasaan agar mental yang dimiliki terbentuk dengan kokoh sehingga dalam menghadapi sebuah musibah ataupun permasalahan yang ada dengan kepala yang dingin dan hati tenang dengan mempercayai adanya dari dibalik masalah terseliplah bentuk belajar dalam pendewasaan yang optimal. yang kita ketahui bersama bahwa belajar memiliki tujuan untuk membentuk pribadi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Di samping dengan adanya Belajar maka ini akan memunculkan sebuah kata yang memiliki gambaran akan bentuk aktivitas belajar yang akan melibatkan seorang anak didik dengan seorang pengajar dengan adanya kegiatan antar kedua aspek tersebut maka muncul lah makna dari bentuk Pembelajaran, the meaning of Pembelajaran ini adalah bentuk proses yang akan mengedepankan sebuah perubahan yang akan terjadi dengan dasar keinginan dalam segi terciptanya sebuah bentuk akademika yang relevan bagi pengembangan yang dilakukan oleh peserta didik dibantu dengan stimulus seorang pengajar.

Dari sebagaimana bentuk mengenai akan makna pembelajaran dengan berfokus pada terjadinya sebuah perubahan akan adanya sebuah tujuan yang diharapkan dengan berpacu pada uluran bantuan Dari seorang pendidik atau seorang pengajar. Sehingga penjelasan tersebut dapat di resapi bahwa pembelajaran ini sebenarnya sebuah kata yang di dasari akan bentuk proses yang mana peran utama didalamnya adalah individu itu sendiri (peserta didik) dengan sebuah pengharapan akan terjadinya perubahan-perubahan pada kognitif yang dimiliki agar mewujudkan jiwa pendewasaan baik secara utuh, dalam kegiatan ini tentu saja pengajar akan memiliki peran yang sangat unggul dalam lahirnya pada perubahan-perubahan yang ada pada diri peserta didik.

Pada proses tahapan lahirnya sebuah tujuan dari bentuk pembelajaran maka anak didik atau peserta didik akan selalu berhadapan mengenai bentuk macam atau terlibat dalam berbagai hal yang nantinya akan berhubungan dan terkait dengan pembelajaran segala hasil yang di dapati dari sebuah pembelajaran ini nantinya akan melahirkan sebuah perubahan positif dengan arah yang lebih baik dan Aspek belajar dan pembelajaran akan dituntun dan diarahkan untuk bekerjasama dalam melahirkan tujuan yang ideal.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Terciptanya hasil proses Belajar dan Pembelajaran ini tidak akan luput atas bentuk kepemilikan terhadap ikatan yang kuat karena memiliki tujuan yang sama dalam mencapai perubahan demi perubahan demi kebaikan kehidupan di masa yang akan datang nantinya Dari pengertian tersebut sudah diketahui secara signifikan bahwasanya adanya keterkaitan antara satu sama lain pada aspek belajar dan pembelajaran ini dengan bentuk substantif (kata benda) dan fungsional.

Pada proses Belajar akan terdapat ciri dari perilaku belajar yang dilakukan oleh individu ciri perilaku ini terbagi menjadi 3 aspek diantaranya :

Aspek Pertama Belajar ini harus memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang akan mewujudkan terjadinya sebuah perubahan-perubahan yang sudah diharapkan pada bentuk perilaku yang lebih baik pada diri individu itu sendiri . Perubahan ini tidak hanya mengharapkan terwujudnya pada segi ilmu pengetahuan ataupun kognitifnya saja melainkan diikut sertakan dengan mewujudkan pada bentuk sikap,nilai serta pengembangan akan keterampilan individu itu sendiri.

Aspek Kedua dengan mengedepankannya perwujudan akan hal perubahan maka aspek perubahan ini harus disertai dengan hasil dari bibit buah berupa pengalaman Perubahan demi perubahan akan terjadi pada diri perilaku individu perubahan pada perilaku yang terjadi ini akan memiliki keterkaitan pada sebuah interaksi dalam ruang lingkup lingkungan yang mana nantinya akan memberikan dampak pada perwujudan hasil belajar.

Aspek Ketiga dari ciri perilaku belajar ini nantinya mengharuskan akan perubahan yang terjadi harus relatif menetap. Karena dari definisi belajar yang memiliki tujuan agar dapat mewujudkan perubahan-perubahan yang berdampak positif dengan mengarahkan kebaikan

pada perubahan yang terjadi bagi individu tersebut sehingga apabila sudah terwujudnya perubahan bentuk perubahan tersebut maka harus di permanenkan dalam prilaku belajar .

Adapun ciri prilaku pada proses pembelajaran yang melibatkan peran peserta didik dengan pengajar dengan mewujudkan bentuk pembelajaran maka ciri prilaku tersebut mengahruskan ada peranan dari (guru/ pengajar, anak didik , bentuk kegiatan proses pembelajaran dalam ruang lingkup sekolah ,terjalinya interaksi antara pengajar dan anak didik pada proses pembelajaran, dan memiliki tujuan akan tercapainya berbagai macam perubahan terencana sebagaimana mestinya dengan mengedapkan pada hasil perubahan yang bersifat tetap dan permanen)

Mengenai gambaran akan ciri dan prilaku dari bentuk pembelajaran tersebut bahwasanya komponen dari ciri itu merupakan bagian pokok penting dalam sebuah pembelajaran karna pelaksanaan pembelajaran harus memerlukan seorang pengajar dalam maksud untuk memberikan ilmu yang mana pemberian ilmu itu akan tersampainya pada seorang siswa pemberian sebuah ilmu akan dapat terjadi apabila adanya sebuah pembelajaran baik itu segi interaksi dikelas ataupun penyampaian sebuah materi yang dilakukan seorang pengajar pada peserta didik.

Pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar kepada peserta didik tidak semata hanya memberikan sebuah pendalaman ilmu pengetahuan melainkan dikaitkan dengan pembentukan diri dengan berfokus pada perubahan prilaku pada diri seseorang peserta didik dengan perubahan ke yang lebih baik. Apabila pembelajaran sudah dilaksanakan dengan semestinya maka dapat diketahui mengenai hasil tentang pembelajaran tersebut apakah pembelajaran sudah sesuai dengan sistem pembelajaran yang tepat atau tidak.

Belajar merupakan proses atau kegiatan yang tidak akan berhenti dalam kehidupan seorang insan manusia. Karena belajar ini pada ketentuannya dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Salah satu proses pembelajaran terjadi di lingkungan sekolah. Setiap siswa memiliki gaya belajar masing-masing yang sesuai dengan kenyamanan siswa. Hasil dari pembelajaran tersebut akan semakin bertambah apabila dibantu dengan media penyertaan tertulis berupa buku yaitu catatan. Setiap peserta didik memiliki cara kenyamanan belajarnya masing-masing sehingga itu memberikan dampak akan hasil dari bentuk

pembelajaran dampak terburuk akan perbedaan cara belajar ini dapat terlihat dari kesalahan pada proses belajar.

Kesalahan pada pada belajar ini akan memberikan dampak dan pengaruh akan hal pencapaian atas perwujudan dari tujuan belajar, peristiwa ini nantinya akan dipengaruhi oleh dua aspek baik dari factor dalam maupun factor luar pada proses belajar .Kedua aspek ini memberikan pengaruh yang signifikan pada bidang perubahan baik dalam bentuk pelaksanaan belajar sampai bentuk pembiasaan belajar yang mana atas kesalahan belajar ini akan memberikan dampak yang buruk bagi Hasil belajar tidak bertahan lama dalam ingatan kita karena sudah ada pengaruh dari luar dan dalam sehingga ini memicu akan berkurangnya bahkan dapat memberikan dampak pada tujuan dari proses belajar itu nantinya.

Untuk itu permasalahan ini akan memerlukan penenangan dari pakar ahli bidang pendidikan yang mana kebanyakan seorang pengajar hanya berfokus pada bentuk pengajaran berbasis hapalan yang diberikan sehingga itu menimbulkan hasil belajar yang cepat hilang tanpa di ingat secara permanen .,seharusnya metode belajar yang digunakan harus dikaitkan dengan cara belajar secara langsung dengan artian langsung turun kelapangan sehingga cara berpikir peserta didik lebih berkembang dengan metode belajar praktek secara langsung. karna pada metode ini akan memberikan nilai pengalaman pada peserta didik yang mana pengalaman ini akan selalu diingat didalam memori daya ingat seseorang.

Selain itu setiap cara kinerja otak peserta didik dalam belajar itu berbeda-beda ada yang hanya berfokus pada suatu hapalan dan ada juga yang hanya melalui sebuah praktek .Maka peran seorang pengajar sangat berpengaruh dalam membantu daya ingat peserta didik pada saat belajar dengan menggunakan metode-metode pengajaran yang mudah dan nyaman untuk dipahami peserta didik itu sendiri. Dengan adanya perubahan berupa penangan pada sistematika pembelajaran maka kesalahan dalam belajar tidak dapat terjadi lagi sehingga tujuan dari belajar tidak terancam.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Pada situasi ini warga negara dunia bahkan Indonesia pun di kagetkan dengan kejutan berupa wabah covid 19 yang mana wabah ini sangat merugikan dan memiliki dampak yang sangat mematikan baik itu dari segi dunia perekonomian bahkan dunia pendidikan sekalipun terdampak akan wabah covid 19 dengan adanya wabah ini maka system belajar dan pembelajaran terhenti yang mana biasanya dilakukan secara langsung atau tatap muka dalam ruang lingkup sekolah dengan adanya wabah ini maka system belajar dan pembelajaran dialihkan dengan menggunakan media online sebagai penggantinya dan pembelajaran online ini didukung dengan fitur berupa teknologi yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran online di era pandemi ini.

Meskipun adanya keterhambatan pada proses belajar dan pembelajaran pada era pandemi ini peran seorang pengajar tetap berjalan dalam bentuk pemberian stimulus dengan pemberian tugas selain itu juga guru harus tetap melakukan pemantauan dan pendampingan mengenai bagaimana kinerja pengerjaan seorang peserta didik akan tugas yang diberikan . meskipun ini terlihat sangat sulit karena peserta didik akan menghadapi sebuah guncangan dari internet yang mana terkadang koneksi yang didapat tidak stabil sehingga memberikan dampak yang mengganggu pada proses belajar dan pembelajaran .

Teori Belajar merupakan pokok utama dalam pengarah proses belajar dan pembelajaran dengan berfokus pada hasil dari tujuannya pada era pandemi ini Teori belajar yang akan digunakan adalah Teori belajar Siberetik yang mana teori ini mengedepankan yang namanya sebuah proses penemuan atau pencarian berbagai informasi yang berlandaskan penggunaan Mesin teknologi yang modern.Pada pandemi ini peserta didik akan dituntut untuk memperkaya segala bentuk pengetahuan dan informasi yang mana itu semua merupakan faktor pembantu dalam penunjangan hasil belajar dan pembelajaran.

SIMPULAN

Belajar dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan karena keduanya memiliki keterkaitan yang kuat dan kedua aspek ini merupakan peluru utama dalam proses kependidikan demi membantu proses pemenuhan belajar dan pembelajaran bagi peserta didik dengan dibantunya seorang pengajar yang profesional dan tangguh dalam menciptakan proses belajar dan pembelajaran yang tepat sesuai dengan

sistematika dunia kependidikan karena adanya proses belajar akan melibatkan kegiatan antara lingkungan sosial dan psikolog berupa pembiasaan yang mengandalkan Antropologi manusia sebagai sasaran pokok utama dalam mewujudkan sebuah pembelajaran dengan yang ditanamkan bentuk proses berupa perancangan akan hal tujuan demi terbentuk dan terciptanya hasil dari proses belajar dan pembelajaran itu nantinya.

Porblematika akan wabah dari virus corona yang sangat menggoncang mental warga dunia bahkan memberikan dampak yang amat signifikan buruk baik dari segi perekonomian bahkan dunia pendidikan maka itu disini nantinya peran seorang pengajar akan lebih ekstra dalam memberikan stimulus yang tetap utuh terhadap pembelajaran bagi peserta didik tanpa mengurangi hak yang harus didapatkan oleh peserta didik. Yang mana pengajar lebih mengedepankan dengan penggunaan Teori belajar Sibernetik yang mana Teori ini lebih berfokus pada pencarian informasi dengan mengandalkan Fitur Teknologi yang relevan

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.